

**ИННОВАЦИОН МЕНЕЖМЕНТ АСОСИДА ИЛМИЙ ДАРАЖАЛИ
КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ**

Норов Асрор Эгамбердиевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

мустақил изланувчиси, и.ф.ф.д. (PhD),

e-mail: norovasror1@gmail.com

XXI асрда мамлакатнинг инновацион ривожланиши нафақат ишчи кучини, балки энг дадил ғояларни энг қисқа вақт ичида, энг кам меҳнат ва ресурс харажатларини амалга оширишга қодир, фанни талаб қиладиган ихтисослаштирилган вазифаларни ҳал этишга қодир бўлган илмий даражали кадрларга муҳтож.

Ҳозирги даврда таълим тизимида вужудга келган муаммолар ва Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётидаги кескин ўзгаришлар кадрлар тайёрлаш миллий сиёсатини, олий таълимни ва кадрлар тайёрлаш тизимини ислоҳ қилиш муҳим зарурат эканлигини тақозо этди.¹

Маълумки, таълим жамият ривожланишида муҳим роль ўйнайди. Қандай соҳада бўлмасин, юқори билимга эга мутахассислар илмий тадқиқот ишланмалари билан шуғулланиш, янги маҳсулот турларини, инновацияларни яратиш ва технологияларни ривожлантириш имкониятига эга бўладилар. Жаҳондаги глобаллашув жараёнлари ва компаниялар ўртасидаги мавжуд чуқур рақобат муҳити мутахассисларни ҳам фавқулодда шунга тайёр бўлишларини талаб этади. Улар нафақат ўз ғояларини ривожлантириш ва яратилган назарий моделларини амалда жорий этиш учун қулай шароитларни

¹ “Замонавий менежментнинг долзарб масалалари” Республика илмий-амалий анжумани илмий мақолалар ва материаллари тўплами. – Андижон. АДУ, 2019. 39 б.

таъминлайдилар, шу билан бирга, иқтисодиётнинг инновацион ривожланиши учун ҳам муҳим интеллектуал омил ҳисобланадилар.²

Таълим бугунги кунда жаҳон ҳамжамияти томонидан иқтисодиётни барқарор ривожлантиришнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи сифатида эътироф этилиб, давлат тараққиёти барқарорлиги ва мамлакат рақобатбардошлигининг энг муҳим омили ҳисобланади. Бундай шароитда олий таълим муассалари инновацион ривожланишнинг етакчи таркибий бўлинмаларига айланишга, нафақат ўқув марказлари, балки таълим, фан, ишлаб чиқариш ва бизнес интеграциясини таъминлайдиган илмий ва инновацион фаолият марказларига айланишга даъват этилган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномасида “...олий таълим тизимида таҳсил олиш учун тенг имконият яратишга оид ишларни такомиллаштириш, мамлакатимизда битирувчиларни олий таълим билан қамраб олиш даражасини ошириш, олий ўқув юртлари нуфузини юксалтириш, соҳага юқори малакали кадрларни жалб этиш ва рақобатни кучайтириш”³ зарурлигига алоҳида эътибор қаратган эди.

“Давлатимиз раҳбари томонидан кадрлар билан ишлашнинг бутун тизимини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашнинг муҳим масалаларини ўз ичига оладиган мақсадли дастурни ишлаб чиқиш вақти келганини, шунингдек, бугунги замон барча соҳалар қаторида илм-фанни ҳам янги босқичга кўтаришни талаб қилаётгани, жамият олдида турган долзарб масалаларни илмфансиз ечиш қийинлиги, фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини

² Ҳақимова М.Ф. Олий таълим муассасаларида таълимнинг сифати ва самарадорлигини ошириш – давр талаби . “Олий таълим: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани илмий мақола ва тезислар тўплами. 2020 йил 25 май. – 41 б.

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномаси // <https://uza.uz>

янада такомиллаштириш муҳимлиги алоҳида эътироф этилмоқда.”⁴

Касб-хунар таълими энциклопедиясининг муаллифлари таълимнинг сифатига кенгроқ таъриф бериб, уни “таълим жараёни ва унинг натижаларининг ушбу жараён қанақа бўлиши кераклиги ва қанақа мақсадларга хизмат қилиши лозимлиги ҳақидаги жамиятда тарқалган тасаввурларга мос келиши меъёрини ифодаловчи интеграл тавсиф” сифатида кўриб чиқади⁵. Проф. Н.А.Селезнева олий таълимнинг сифати тушунчасини кенг ва тор маънода кўриб чиқади. «Кенг маънода “олий таълимнинг сифати” олий таълимнинг ҳар хил эҳтиёжлар, мақсадлар, талаблар, нормалар (стандартлар)га мос келиши сифатида тушунилади. ...Тор маънода таълимнинг сифати – бу “олий маълумотли мутахассисларни тайёрлашнинг сифати”⁶. Проф. Э.М.Короткова берган таърифга кўра, “...таълимнинг сифати ... – бу мутахассиснинг касбий фаолиятни ривожланишнинг ҳозирги босқичидаги иқтисодиёт талабларига мувофиқ муваффақиятли амалга ошириш қобилиятини белгилаб берувчи касб-хунар онги тавсифларининг мажмуи”⁷.

Фалсафа нуқтаи назаридан сифат объектив тарзда объект – олий таълимнинг нисбатан барқарор, ички белгиланган моҳиятини ТАШКИЛ ЭТАДИГАН барча жиҳатлар билан таърифланади. Мутахассислар тайёрлаш сифати муаммолари тадқиқот марказининг илмий ишида⁸ сифат тушунчасининг фалсафий мазмун таърифлари тизими орқали тақдим этилган кенгайтирилган тавсифи берилган.

«Таълимнинг сифати нафақат билимлар миқдори ва сифати билан, балки

⁴ “Замонавий менежментнинг долзарб масалалари” Республика илмий-амалий анжумани илмий мақолалар ва материаллари тўплами. – Андижон. АДУ, 2019.

⁵ С.Я. Батышев. Энциклопедия профессионального образования: в 3-х томах. - М: АПО, 2008. - 568 с.

⁶ Селезнева Н.А. Качество высшего образования как объект системного исследования. Лекция-доклад. Изд. 4-е, стереотипное. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – С.95.

⁷ Короткое Э.М. Система комплексной оценки качества образования специалиста //Высшее образование в России. - 2005. № 2. - С. 72-78.

⁸ Новое качество высшего образования в современной России (содержание, механизмы реализации, долгосрочные и ближайшие перспективы). Концептуально-программный подход: Тр. исследовательского центра /Под ред. Н.А. Селезневой, А.И. – М: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. – С.19.

шахсий, маънавий, фуқаролик ривожланишининг сифати билан ҳам белгиланади...»⁹.

Бизнингча, дунёнинг ривожланган давлатларида олий таълимдан сўнг таълим дастурлари бўйича илмий кадрлар тайёрлаш оммавий характер касб этмоқда. Шу муносабат билан докторантура таълим бозорининг тўлақонли сегментига айланди. Илмий даражанинг ижтимоий-профессионал позициясининг ўзгариши, айтмоқчи, нафақат Ўзбекистон учун, балки олий таълимдан сўнг кейинги таълимга бўлган қизиқишнинг ошишини белгиловчи омиллардан биридир. Ушбу янги шароитларда илмий тадқиқотчиларни тайёрлашни ташкил этишда олий таълим муассасалари сифати илмий даража беришнинг асосий мезони бўлиб қоладиган илмий тадқиқотлар билан замонавий билимларнинг янада кенгроқ касбий йўналишларига тайёргарлик кўриш ўртасида зарур мутаносибликни ўрнатиши керак.

Диссертацияда илмий даражали кадрлар тайёрлаш тизимини ривожлантириш муаммосига цивилизацион ёндашув Ғарбий Европа мамлакатларининг университет анъаналари, шунингдек, иқтисодий воқеликнинг моҳиятини белгилайдиган маданий жиҳатдан аниқланган стереотиплар, университет таълими тарихининг турли даврларида илмий кадрлар тайёрлаш мазмуни, структураси ва функцияларидаги устуворликлар акс этадиган ўзгарувчан ижтимоий-иқтисодий ва маданий-маърифий шароитларида амалга оширилади.

Ғарбий Европа мамлакатларидаги илмий кадрлар тайёрлаш тизимини тадқиқ этишга цивилизацион ёндашувни қўллаш қуйидагиларга имкон беради:

- Ғарбий Европа мамлакатларида университетлар ривожланишининг ажралмас қисми сифатида илмий кадрлар тайёрлаш тизимининг ривожланиш босқичларини ретроспектив таҳлил қилиш;

⁹М.М. Поташник. Управление качеством образования: Практикоориентированная монография и методическое пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2016. – С.67.

- мамлакатнинг иқтисодиёти, сиёсати, маданияти, дини, миллий хусусиятлари билан ўзаро боғлиқликда илмий кадрлар тайёрлаш тизимининг хусусиятлари ва қонуниятларини очиб бериш;

- Ўзбекистон Республикасининг Европа таълим маконига интеграциялашувига йўналтирилганлиги ва хорижий илғор тажриба ва анъаналардан ижодий фойдаланиш имкониятларини ҳисобга олган ҳолда Фарбий Европа мамлакатларининг илмий кадрларини тайёрлаш тизимларини таҳлил қилиш.

Ўзбекистон олий таълим тизимига мослаштириш мумкин бўлган тенденцияларни, илғор тажрибани аниқлаш, ўрганилаётган мамлакатлар ва Ўзбекистоннинг Европа ва жаҳон таълим маконида илмий кадрлар тайёрлаш тизимларининг самарадорлигини аниқлаш мақсадида турли мамлакатларда илмий кадрлар тайёрлаш тизимларини тадқиқ этиш қиёсий ёндашувдан фойдаланишни зарур қилиб қўяди.

Қиёсий ёндашув ривожланишнинг хусусиятлари, фарқлари ва умумий тенденцияларини, уларнинг сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш, ўз мамлакатада таълим муаммоларини ҳал қилишда мавжуд ижобий тажрибадан фойдаланиш имкониятини объектив баҳолаш мақсадида турли мамлакатларнинг илмий кадрларини тайёрлаш тизимларини (ёки ушбу тизимларнинг таркибий қисмларини) таққослаш имконини беради. Ўзбекистонда илмий кадрлар тайёрлаш тизимини ислоҳ қилиш шароитида кўп жиҳатдан прогрессив бўлган кўп асрлик анъаналарга эга бўлган Европа давлатларининг таълим ютуқларини ўрганиш керак.

Қиёсий ёндашув тадқиқот объектини икки хил юзада қиёсий таҳлил қилиш имконини беради:

вертикал бўйича - бу танланган тарихий босқичларнинг ҳар бирида илмий кадрлар тайёрлаш тизимларини солиштириш имконини беради,

горизонтал бўйича - бу эса кучли ва заиф томонларини аниқлаш

мақсадида танланган мамлакатларнинг ҳар бирида тадқиқ этилаётган тизимларни таққослаш имконини беради; шунингдек, хорижий ютуқларни ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон илмий кадрлар тайёрлаш тизимини ривожлантириш стратегиясини белгилаб беради. Қиёсий ёндашув доирасида ҳал этиладиган асосий вазифалар қаторига қуйидагилар киради:

- таълим ривожланишининг реал жараёнларини ақс эттирувчи энг сўнгги, унчалик маълум бўлмаган фактларни тизимли тавсифлаш;

- таълим тизимини ривожлантириш бўйича миқдорий маълумотларни тизимлаштириш ва таҳлил қилиш; таълимни ривожлантиришнинг энг муҳим қонуниятлари ва тенденцияларини аниқлаш ва таҳлил қилиш;

- муайян тизимда таълим сифати ва самарадорлигини баҳолашнинг далилларга асосланган мезонларини ишлаб чиқиш;

- таълим сиёсатининг устувор йўналишларини белгилаш, турли таълим тизимларининг ютуқлари ва камчиликларини таққослаш.

Шуни таъкидлаш керакки, Ғарбий Европа мамлакатларида илмий кадрлар тайёрлаш тизими XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб бир хил ривожланди, бу биринчи навбатда иқтисодиётдаги интеграция жараёнлари ва бир-бирининг тажрибасини ўзлаштириш истаги билан изоҳланади. Натижада ривожланган мамлакатларнинг олий таълим тизимлари бир-бирига анча яқинлашди. Шу билан бирга, Европа мамлакатлари олий таълим тизимларининг бир-бирига яқинлашиши уларнинг миллий хусусиятларини сақлаб қолишларига тўсқинлик қилмади, аксинча, бир-бирининг тажрибасидан фойдаланиш ўзларининг олий таълим тизимларини такомиллаштиришга, жаҳон стандартларига эришишга ёрдам берди. Европа таълимининг нисбий бирлигига қарамай, Ғарбий Европа мамлакатлари учун рақобат ва мусобақалашув хосдир, аммо конструктив мулоқот шаклида – тажриба ва ютуқлар алмашинуви, ҳам янги тадқиқотчилар, ҳам университет ўқитувчилари ўртасида ҳаракатчанликни ривожлантириш кўринишида бўлади.

Қиёсий ёндашув баъзи мамлакатларнинг таълим тизимидаги муаммолар ва ютуқларни бошқаларнинг фониди ва аксинча етарли даражада акс эттиришга имкон беради. Шу сабабли, таққослаш, энг яхши намуналарни аниқлаш, ютуқларни мослаштириш ва кўпайтириш нафақат Европа олий таълим макони шароитида, балки глобал таълим маконида ҳам сифат ва илғор ривожланишнинг ўзига хос кафолати ҳисобланади. Шундай қилиб, танланган методологик ёндашувларнинг комбинацияси ташкилий-бошқарув, таълимга оид ва назорат-аттестация таркибий қисмларининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденцияларини аниқлашга, улар асосида ҳар бир ўрганилаётган мамлакатларнинг етакчи тенденцияларини, энг кучли томонларини аниқлаш, уларнинг рейтингдаги ўрнини аниқлаш, Европа олий таълим макони ва глобал таълим макони, олий таълимнинг учинчи циклида талабаларнинг тез миқдорий ва сифат ўсишини белгиловчи умумий шароитлар ва омилларни аниқлашга имкон беради. Шу билан бирга, илмий кадрлар тайёрлашнинг замонавий тизимлари, уларнинг ютуқлари ва муаммолари улар пайдо бўлган ва ривожланган ижтимоий-иқтисодий, маданий ва миллий хусусиятлар ва анъаналарнинг изига эга. Шу сабабли, танланган таркибий қисмларни мамлакатлар ўртасида нафақат ҳозирги даражада, балки уларни тарихий динамикада таққослаш, улар бир неча асрлар давомида қандай ўзгарганлигини, нима ўзгармаганлигини ва, эҳтимол, шундай бўлиб қолишини, ва ҳар бир тарихий босқичда нима ўзгарганини кузатиш жуда муҳимдир.

Ҳозирги кунда айниқса олий таълимдан кейинги таълим соҳасида очиқлик сиёсатига етарли даражада эътибор қаратилмайди натижада етишиб чиқадиган илмий даражали кадрлар замон билан ҳамнафас бўлиш ўрнига эскилик сарқити бўлмиш бюрократия уларнинг онгида шаклланади бу эса ўз навбатида ортиқча қоғозбозликка берилиш ва замондан орқада қолишга олиб келади. Шу боисдан Европа тажрибасидан келиб чиқиб Ўзбекистонда ҳам

очиклик сиёсатига амал қилган ҳолда фақат пойтахтда эмас балки республиканинг барча ҳудудларидаги олий ва олий таълимдан кейинги таълим муассасалари фаолиятида рақобат ва мусобақалашув жараёнларини шакллантириш мақсадида ишларни амалга ошириш ва улар ўртасида ўзаро тажриба алмашинув тизимини йўлга қўйиш орқали олий ва олий таълимдан кейинги таълим муассасаларида илмий даражали кадрлар тайёрлаш жараёнини ривожланишига эришиш мумкин бўлади.

Соҳада мавжуд бўлган муаммо ва камчиликларни олдини олиш ёки камайтириш мақсадида Ўзбекистон тадқиқот макони ташкил қилиш зарурати мавжуд ва бу бўйича бир-бири билан боғлиқ бўлган қуйидаги ташаббусларни амалга ошириш таклифи берилади:

- ҳамкорликни кенгайтириш, рақобатбардошликни рағбатлантириш ва моддий ресурслардан максимал даражада самарали фойдаланишни ошириш мақсадида фанда «ички бозор» ни яратиш, билим ва технологияларни эркин алмашиш, шунингдек олимларнинг ҳаракатчанлиги соҳасини шакллантириш;

- Ўзбекистон илм-фанини қайта қуриш, хусусан, республикада аксарият илмий тадқиқотлар унинг доирасида олиб бориладиган ва молиялаштириладиган миллий тадқиқот фаолияти ва илмий сиёсатни мувофиқлаштиришни такомиллаштириш йўли билан;

- нафақат илмий фаолиятни молиялаштириш учун масъул бўлган, балки Ўзбекистоннинг бошқа сиёсатлари барча жиҳатларини ҳисобга оладиган миллий илмий сиёсатини ишлаб чиқиш.

Юқоридаги тадқиқот маконини ташкил қилиш бўйича берилган таклифларни молиявий маблағларсиз амалда ҳал қилиш қийин масала буни тан олишимиз керак. Лекин, Тадқиқот макони Ўзбекистонда амалга оширилган кенг кўламли ислохотлар учун платформа бўлиши аниқ. Шу муносабат билан, илмий даражали кадрлар тайёрлаш дастурлари доирасида таълим ва инсон ресурсларини ривожлантириш билан боғлиқ ташаббуслар

олий ва олий таълимдан кейинги таълим ўртасидаги боғловчи сифатида қаралади ва улар доирасида Ўзбекистонда таълим ва илм-фан келажаги ҳақида мунозаралар боради.

Ўзбекистонда илмий кадрлар тайёрлаш тизимида олий ва олий таълимдан кейинги таълим ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш зарурлигини эътироф этган ҳолда, илмий даражали кадрлар тайёрлаш ташкилотларида Европа стандартларига кўра докторантура учинчи босқичини тақлиф сифатида киритиш вазифаси белгиланган.

Докторантурани ривожлантиришнинг учта асосий тамойилида ўз аксини топишда асос бўлади:

1. Илм-фанда фанлараро ёндашувларни ривожлантириш. Ушбу тамойил инновацион структураланган докторлик таълим дастурини ишлаб чиқишда ўз аксини топади;

2. Магистрантлар ва докторантларнинг ҳаракатчанлигини ошириш ва диссертациялар тайёрлаш ва тадқиқотчиларни тайёрлашда халқаро ҳамкорликни кенгайтириш. Ушбу тамойил докторантларни бир мамлакат ичидаги университетлар ўртасида ҳам, турли мамлакатлар университетлари ўртасида ҳам биргаликда тайёрлашни ривожлантиришда ва шунга мос равишда икки ёки ундан ортиқ илмий раҳбарларнинг тадқиқотлари бўйича қўшма дипломлар, даражалар ва қўшма раҳбарликни ишлаб чиқишда ўз аксини топади;

3. Университетларнинг саноат, жамоат ва маданият ташкилотлари билан яқин ҳамкорлигини ривожлантириш. Ушбу тамойил уч томонлама: университет, тадқиқотчи ва саноат (ёки бошқа жамоат ва маданий ташкилотлар) ўртасида шартномаларнинг пайдо бўлишида ўз аксини топади.

Саноат, хусусий ташкилотлар, бизнес илмий ходимларнинг муҳим буюртмачиси ва тадқиқотларни молиялаштириш манбаи ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, ушбу тамойиллар Ўзбекистон докторантурасини

ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга эканлиги билан ва илмий кадрлар тайёрлаш тизимини янада ислоҳ қилиш учун асос бўлади.

Мамлакатимизда барча соҳаларда кенг кўламли ўзгаришлар амалга оширилиб келинмоқда.

Ўзбекистонда олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимида кўпчилик ривожланган мамлакатларга хос бўлган тенденциялар олий таълимдан кейинги таълим институтини давр шароити ва воқелигига мослаштиришнинг мураккаб ва зиддиятли жараёнига тўғри келди. Охириги 5 йил ичида Ўзбекистон олий таълим муассасаларида докторантлар сонининг сезиларли даражада кўпайиши мамлакат илмий секторининг қисқариши, унинг фанлари таркибининг шакл ўзгаришига, бугунги кунда фаннинг кадрлар салоҳияти таркибига умуман мос келмайди. Докторантурани оммалаштиришнинг яна бир даҳшатли натижаси қатор илмий йўналишларда диссертациялар сифатининг пасайиши бўлди.¹⁰

Бизнинг фикримизча, Ўзбекистон таълимни бошқариш тизимида олий таълимдан кейинги таълим сифатини расмий назорат қилишда мавжуд бўлганлиги докторантурага ҳам стереотиплар даражасида, ҳам анъанавий тарзда мустаҳкамлаб қўйилган “диссертациялар чегараси” сифатида қараш билан боғлиқ. Докторлик фаолиятининг муваффақияти баҳоланадиган энг муҳим ва амалда ягона мезон бу ўз вақтида ҳимоя қилинган диссертациялар сони билан ўлчанадиган “самарадорлик”дир. Шундай қилиб, докторантурада кадрлар тайёрлаш сифатини баҳолаш, аслида, тегишли мутахассисликлар бўйича докторант фаолият юритадиган олий ўқув юртлари ҳузурида ташкил этиладиган илмий кенгашлар тизимида жамланган бўлади.

Мавжуд вазиятга эътибор қаратган ҳолда, биз диссертациялар сифатини эксперт баҳолашларини ушбу сифатни тавсифловчи маълум бир расмий

¹⁰ Sheregi F.E., Strikhanov M.N. Science in Russia: sociological analysis. – М., 2006

мезонлар тўпламига алмаштиришни умуман талаб қилмаймиз. Албатта, илмий ва ўқув фаолияти натижаларини расмийлаштирилган баҳолаш малакали экспертлар ҳамжамиятининг диссертацияларни баҳолаш натижаларини ҳам, иш берувчилар томонидан диссертациялар малакасини баҳолашнинг ўрнини боса олмайди. Шу билан бирга, докторлик дастурлари сифатини мониторинг қилиш тизимига алоҳида диссертация ишини баҳолашда индивидуал ёндашувни қўллаш нотўғри бўлади. Агар биринчи ҳолатда энг муҳими илмий ишнинг сифати ва расмий мезонлар бўйича илмий даражага даъвогарнинг камайтирилмайдиган малакаси бўлса, иккинчи ҳолда биз олий ўқув юртининг илмий-тадқиқот фаолияти осонгина ўлчанадиган ва бир қатор ўртача кўрсаткичлар йиғиндиси натижалари ҳақида гапирамиз.

Жамият ва корхонанинг инновацион ривожланиш потенциали нафақат ўзгаришларни башорат қилиш қобилиятига ҳам боғлиқ бўлиб, бу узоқ муддатли ривожланиш, халқаро муносабатларни чуқурлаштириш ва қўшимча даромад олиш учун шарт-шароитларнинг манбаи ҳисобланади.

Фикримизча, юқори ташаббускорлик, концептуал ва умумий самарага эришиш учун давлат ва бизнес иқтисодиётда ўзини ўзи ташкил этувчи тизимларни, яъни синергик таъсирларни келтириб чиқарадиган механизмларни яратиши ва улардан фойдаланиши мумкин бўлган тизимларни ривожлантиришга имкон берадиган шароитларни яратиши керак. Лекин айнан синергетика интеллектуал етакчилик ва инновациялар, ижодий фикрлаш механизмларини тушунишнинг калитидир. Иқтисодий тадқиқотлардаги бундай ёндашув назариянинг иқтисоддаги нозизиқлилиги муаммосига табиий жавоби бўлади. Буларнинг барчаси илмий изланишларга янги туртки беради ва ушбу методологиянинг имкониятларини турли жиҳатларда, жумладан, тизимнинг портловчи, спазмодик, сифат жиҳатдан янги ривожланишини фаоллаштириш методологияси сифатида кенгайтиради. Мамлакатнинг инновацион ривожланиши учун зарур бўлган мутахассисларни тайёрлаш

тизимини шакллантириш инновациялар соҳасидаги кадрлар сиёсатида зудлик билан қарор қабул қилишни тақозо этади. Бу эса замонавий университетлар нафақат кадрлар тайёрлаш мақсадида илмий кадрлар тайёрлаш билан шуғулланувчи мукамал таълим муассасалари бўлиб қолмасдан, балки ёш олимларнинг илмий ишланмаларини бозорга олиб чиқиш механизмларини ишлаб чиқишлари кераклигини аниқлатади.

Умуман олганда, инновацион менежмент асосида илмий кадрлар тайёрлаш ижодий салоҳиятни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш, жамоавий иш фаолиятини шакллантириш ва малака оширишнинг барча босқичларида қўллаб-қувватлашни назарда тутати. Бу мураккаб муаммоларни ҳал қилиш ва жамият ривожланиши учун зарур бўлган инновацияларни яратишга қодир самарали тадқиқот гуруҳларини яратиш имконини беради.

